

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.Sc.»
گرایش: قدرت

عنوان:

ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)
با مبدل‌های الکترونیک قدرت

استاد راهنما:

دکتر عباس شیری

نگارش:

محمد رضا قدسی

زمستان ۱۳۹۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صور تجلسه دفاع

باتأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای **محمد رضا قدسی** در رشته **مهندسی برق - قدرت** تحت عنوان: **ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های برق اضطراری بدون وقفه (UPS) با مبدل‌های الکترونیک قدرت** با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.

نامبرده نمره ۱۷ با امتیاز **خیلی خوب** دریافت نمود.
هفته تمام

- | | | |
|-------|-------|--|
| تاریخ | امضاء | ۱- استاد راهنما: دکتر عباس شیری |
| تاریخ | امضاء | ۲- استاد داور ۱: دکتر مهدی نیکزاد |
| تاریخ | امضاء | ۳- استاد داور ۲: دکتر پیمان نادری |
| تاریخ | امضاء | ۴- مدیر گروه آموزشی: دکتر ابوذر صمیمی |
| تاریخ | امضاء | ۵- رئیس دانشکده فنی مهندسی: دکتر فرزاد همتی |

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دکتر احمد شاهسواران

تعهدنامه اصالت پایان نامه

اینجانب محمدرضا قدسی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته

مهندسی برق - قدرت که در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۰ از پایان نامه خود تحت عنوان: **ترکیب انرژی**

خورشیدی و سیستم‌های برق اضطراری بدون وقفه (UPS) با مبدل‌های الکترونیک قدرت با

کسب نمره ۱۷ و درجه **بسیار خوب** دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

- این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
- این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

محمدرضا قدسی

تاریخ و امضاء

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم، آنان که محبت های بی دریغ و حضور همیشه
سبزشان در زندگی پشتیبان من است.

و

همسر مهربانم که همیشه و همه حال مشوق من بوده است.

سپاسگزاری :

با سپاس فراوان از ایزدمتان که این توفیق را به من عطا نمود تا با گذراندن این دوره گام دیگری در جهت کسب علم و دانش بردارم.

بر خود لازم می‌دانم از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر عباس شیری به خاطر راهنمایی‌های ارزشمندشان در کلیه مراحل تحصیل و انجام پایان‌نامه تقدیر و تشکر نمایم. دانش و مدیریت ایشان نقش ارزنده‌ای در انجام مطلوب این پایان‌نامه داشته‌است. از جناب آقای دکتر مهدی نیکزاد و از استاد گرامی جناب آقای دکتر پیمان نادری که داوری این پایان‌نامه را بر عهده داشتند، بسیار ممنون و سپاسگزارم. و در خاتمه از جناب آقای مهندس اسمعیل جمالپور و خانم آزاده دولت‌شاه و همه دوستانی که صمیمانه در مدت تحصیل در کنارم بودند سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم در تمام مراحل زندگی شاد، سربلند و پیروز باشند.

به امید آن که بتوانم در آینده گوشه‌ای از محبت‌های همه این بزرگواران را جبران کنم.

چکیده

امروزه در بازار کاملاً رقابتی برق از دست دادن هر لحظه از زمان یا قطع شدن ارتباط، ضررهای مادی زیادی را برای شرکت‌ها به وجود خواهد آورد. قطع برق معمولاً یکی از عوامل ایجاد این وقفه است که به دلایل مختلفی نظیر کاهش عرضه توسط تامین کننده در ساعات پر ترافیک، شرایط آب و هوایی سخت یا خرابی در تاسیسات محلی و سراسری صورت می‌گیرد. محدود شدن انرژی‌های فسیلی و نیاز روز افزون به انرژی‌های تجدید پذیر از یک طرف و داشتن یک سیستم برق اضطراری قابل اطمینان از طرف دیگر، ضرورت وجود سیستم‌هایی که بطور همزمان قادر به برآوردن این دو هدف باشند را بیش از پیش نشان می‌دهد.

لذا در این پایان‌نامه امکان ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم‌های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)، با استفاده از مبدل‌های الکترونیک قدرت توسط شبیه سازی در نرم‌افزار Matlab مورد بررسی قرار گرفته است. با اتصال این دو سیستم، استفاده مداوم و همیشگی بار الکتریکی در بخش سیستم‌های قدرت از انرژی خورشیدی برآورده خواهد شد. اجزاء اصلی سیستم ترکیبی مورد نظر شامل مبدل AC_DC، باتری، مبدل DC_DC و انواع بار که به صورت موازی به سیستم متصل می‌شوند بصورت جداگانه جهت طراحی و شبیه سازی سیستم نهایی مدل شده اند و پاسخ جریان بخش‌های مختلف شامل مبدل‌ها، باتری، پانل خورشیدی و بار در حالت‌های بی باری، با و بدون پانل خورشیدی و ... به عنوان پاسخ‌های سیستم استخراج و مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.

نتایج شبیه سازی به وضوح نشان می‌دهد که ترکیب انرژی خورشیدی با سیستم‌های UPS امکان پذیر بوده و مطالعات فنی لازم جهت ساخت یک سیستم نمونه به منظور ارزیابی تاثیر افزودن انرژی خورشیدی در پارامترهای کلیدی سیستم UPS را فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، سیستم‌های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)، مبدل الکترونیک قدرت، ریز شبکه‌ها

Abstract

Nowadays regarding to absolutely competitive electricity market, losing each moment of time or cutting connection makes a lot of difficulties for companies. Power outage is usually one of the reasons of this break, which happens cause of different reasons like: stepping down by supplier during rush hour, inclement weather conditions or local and public failure establishments. The fossil energies limitation, the need for renewable energies and having reliable uninterruptible power supply on the other hand, proves the necessity of being systems that simultaneously are able to bear both goals. Therefore in this thesis, the possibility of Combining Solar Energy And UPS Systems Using by Power Electronic Converters has been checked by computer simulation MATLAB. Coupling these two systems, load constant using in power part systems fulfills with solar energy. The main parts of this blending system are AC_DC converter, battery, DC_DC converter, and different loads which are connected to the system in parallel way. All these parts has been designed and simulated seperately for final model. The replication of different current parts like, transformers, battery, solar panel and the load has been analyzed by keeping solar panel with or without load. The results of simulation clearly represent that it is possible to blend solar energy with UPS systems. The essential technical studies provide making a model system in order to assess the effect of adding solar energy to UPS system key parameters.

Keywords:

Solar Power, Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Electronic Converters, Microgrids.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده.....
	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱- پیشگفتار.....
۳	۲-۱- بیان مشکلات.....
۴	۳-۱- علت انتخاب موضوع.....
۴	۴-۱- محدودیت ها.....
۵	۵-۱- ساختار پایان نامه.....
	فصل دوم: تاریخچه مطالعات و پیشینه تحقیقات
۷	۱-۲- تاریخچه مطالعات و پیشینه تحقیقات.....
	فصل سوم: آنالیز عملکرد سیستم
۱۷	۱-۳- انرژی خورشیدی.....
۱۷	۱-۳-۱- بحران انرژی.....
۱۷	۲-۱-۳- لزوم استفاده از انرژی خورشیدی.....
۱۹	۳-۱-۳- بکارگیری انرژی خورشیدی.....
۲۳	۴-۱-۳- تکنولوژی و انواع مختلف سلول های خورشیدی.....
۲۳	۳-۱-۴-۱- سلول های خورشیدی مبتنی بر سیلیکون کریستالی (c-Si).....
۲۴	۳-۱-۴-۲- سلول های خورشیدی بی شکل (آمورف).....

ادامه ی فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۳-۱-۳- سلول های خورشیدی لایه نازک آرسناید (GaAs).....	۲۴
۳-۱-۳-۴- سلول های خورشیدی مبتنی بر مواد آلی.....	۲۵
۳-۱-۳-۵- سلولهای خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی.....	۲۶
۳-۱-۳-۵- مقایسه ی سلول های خورشیدی.....	۲۸
۳-۱-۳-۶- عوامل موثر بر سلول های خورشیدی.....	۳۱
۳-۱-۳-۷- اجزای سیستم های خورشیدی.....	۳۴
۳-۱-۳-۸- اقتصاد سیستم های خورشیدی.....	۳۵
۳-۱-۳-۹- مزایای انرژی خورشیدی.....	۳۷
۳-۱-۳-۱۰- معایب انرژی خورشیدی.....	۳۷
۳-۲- سیستم UPS.....	۴۰
۳-۲-۱- مدل آنلاین.....	۴۰
۳-۲-۲- مدل آفلاین.....	۴۱
۳-۳- مبدل های الکترونیک قدرت.....	۴۱
۳-۳-۱-۱- مبدل های الکترونیک قدرت DC-AC.....	۴۲
۳-۳-۱-۲- مبدل های الکترونیک قدرت DC-DC.....	۴۳
۳-۳-۱-۳- مبدل های الکترونیک قدرت AC-DC.....	۴۵
۳-۳-۲- اعوجاج در مبدل های الکترونیک قدرت.....	۴۶

ادامه ی فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴۷	۴-۳- ریز شبکه ها.....
۴۹	۵-۳- عوامل اقتصادی.....
۵۰	۱-۵-۳- هزینه چرخه عمر.....
۵۱	۲-۵-۳- هزینه برق تراز شده.....
فصل چهارم: روش شبیه سازی کامپیوتری سیستم	
۵۴	۱-۴- روش شبیه سازی کامپیوتری سیستم.....
۵۴	۱-۴-۱- محدودیت ها و بدون محدودیت.....
۵۴	۲-۴- محدودیت ها و بدون محدودیت.....
۵۵	۳-۴- مدل شبیه سازی کامپیوتری متلب.....
۵۶	۱-۳-۴- مبدل های AC-DC.....
۵۸	۲-۳-۴- باتری.....
۶۰	۳-۳-۴- بار.....
۶۱	۴-۳-۴- پانل خورشیدی.....
۶۲	۱-۴-۳-۴- کنترل گسترده شارژ خورشیدی.....
۶۳	۲-۴-۳-۴- ردیابی ماکزیمم نقطه توان.....
۶۵	۴-۴- شبیه سازی کامپیوتری.....
۹۵	۵-۴- نتایج شبیه سازی کامپیوتری.....

ادامه ی فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل پنجم: نتیجه گیری
۹۹	۱-۵- نتیجه گیری.....
۹۹	۲-۵- نتیجه گیری مطالعات ترکیب.....
۱۰۰	۳-۵- محدودیت مطالعات ترکیب.....
۱۰۱	۴-۵- ریز شبکه ها و مطالعات ترکیب.....
۱۰۲	۵-۵- کاربرد تحقیقات.....
۱۰۳	۶-۵- آینده تحقیقات.....
۱۰۴	۷-۵- پیشنهادات.....
۱۰۵	فهرست علائم و اختصارات.....
۱۰۶	منابع و مأخذ.....

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲. شارژ نمودن باتری ها توسط سیستم ارائه شده کاوالارو	۸
شکل ۱-۳. تولید PV سالانه در جهان.....	۲۲
شکل ۲-۳. ظرفیت تجمعی فتوولتائیک در جهان.....	۲۷
شکل ۳-۳. سهم بازار برای انواع مختلف سلول های خورشیدی در سال ۲۰۱۰.....	۲۹
شکل ۴-۳. صفحات نیمه هادی نمونه از انواع مختلف سلول های خورشیدی.....	۳۰
شکل ۵-۳. منحنی قدرت V-I برای سلول های خورشیدی.....	۳۲
شکل ۶-۳. قیمت بازار برق مازول های صفحات خورشیدی.....	۳۵
شکل ۷-۳. مدل آنلاین UPS.....	۴۰
شکل ۸-۳. مدل آفلاین UPS.....	۴۱
شکل ۹-۳. نمودار الکتریکی مبدل باک.....	۴۴
شکل ۱۰-۳. نمودار الکتریکی مبدل بوست.....	۴۵
شکل ۱۱-۳. نمودار الکتریکی مبدل باک-بوست.....	۴۵
شکل ۱۲-۳. مبدل الکترونیک قدرت AC-DC.....	۴۶
شکل ۱-۴. کل سیستم شبیه سازی شده	۵۵
شکل ۲-۴. مدل شبیه سازی یکسو کننده	۵۶
شکل ۳-۴. مدل شبیه سازی سیستم کنترل یکسو کننده	۵۷
شکل ۴-۴. نمای باتری شبیه سازی شده.....	۵۹

ادامه ی فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل ۴-۵. کنترل کننده باتری شبیه سازی شده.....	۶۰
شکل ۴-۶. زیر سیستم کنترل کننده باتری شبیه سازی شده.....	۶۰
شکل ۴-۷. مدل شبیه سازی ماژول خورشیدی.....	۶۲
شکل ۴-۸. شبیه سازی مبدل DC-DC.....	۶۳
شکل ۴-۹. شبیه سازی سیستم کنترل کننده مبدل DC-DC.....	۶۵
شکل ۴-۱۰. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل-با پانل خورشیدی(باراهمی) ..	۶۶
شکل ۴-۱۱. پاسخ جریان باتری در بار کامل-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۶۶
شکل ۴-۱۲. پاسخ جریان پانل خورشیدی در بار کامل-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۶۷
شکل ۴-۱۳. پاسخ جریان بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۶۷
شکل ۴-۱۴. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل بدون پانل خورشیدی(باراهمی).....	۶۸
شکل ۴-۱۵. پاسخ جریان باتری-بی باری در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۶۸
شکل ۴-۱۶. پاسخ جریان بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۶۹
شکل ۴-۱۷. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بی باری-با پانل خورشیدی(باراهمی).....	۶۹
شکل ۴-۱۸. پاسخ جریان باتری در بی باری-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۷۰
شکل ۴-۱۹. پاسخ جریان پانل خورشیدی در بی باری-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۷۰
شکل ۴-۲۰. پاسخ جریان بار در بی باری-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۷۱
شکل ۴-۲۱. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بی باری-بدون پانل خورشیدی(باراهمی).....	۷۱
شکل ۴-۲۲. پاسخ جریان باتری در بی باری-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....	۷۲

ادامه ی فهرست شکل ها

صفحه	عنوان
۷۲	شکل ۴-۲۳. پاسخ جریان بار در بی باری-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....
۷۳	شکل ۴-۲۴. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....
۷۳	شکل ۴-۲۵. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....
۷۴	شکل ۴-۲۶. پاسخ ولتاژ بی باری-با پانل خورشیدی(بار اهمی).....
۷۴	شکل ۴-۲۷. پاسخ ولتاژ بی باری-بدون پانل خورشیدی(بار اهمی).....
۷۵	شکل ۴-۲۸. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل-با پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۵	شکل ۴-۲۹. پاسخ جریان باتری در بار کامل-با پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۶	شکل ۴-۳۰. پاسخ جریان بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۶	شکل ۴-۳۱. پاسخ جریان بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۷	شکل ۴-۳۲. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۷	شکل ۴-۳۳. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۸	شکل ۴-۳۴. پاسخ جریان باتری در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۸	شکل ۴-۳۵. پاسخ جریان بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(سلفی).....
۷۹	شکل ۴-۳۶. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل-با پانل خورشیدی(خازنی).....
۷۹	شکل ۴-۳۷. پاسخ جریان باتری در بار کامل-با پانل خورشیدی(خازنی).....
۸۰	شکل ۴-۳۸. پاسخ جریان پانل خورشیدی در بار کامل-با پانل خورشیدی(خازنی).....
۸۰	شکل ۴-۳۹. پاسخ جریان بار در بار کامل-با پانل خورشیدی(خازنی).....

ادامه ی فهرست شکل ها

صفحه	عنوان
۸۱	شکل ۴-۴۰. پاسخ جریان مبدل یکسو کننده AC-DC در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(خازنی)
۸۱	شکل ۴-۴۱. پاسخ جریان باتری در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(خازنی).....
۸۲	شکل ۴-۴۲. پاسخ جریان بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی(خازنی).....
۸۲	شکل ۴-۴۳. پاسخ جریان AC-DC در بار کامل- باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی) ..
۸۳	شکل ۴-۴۴. پاسخ جریان پانل خورشیدی بار کامل باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی).
۸۳	شکل ۴-۴۵. پاسخ جریان بار در بار کامل-باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی).....
۸۴	شکل ۴-۴۶. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل- باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی).....
۸۴	شکل ۴-۴۷. پاسخ جریان AC-DC بار کامل- بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی)
۸۵	شکل ۴-۴۸. پاسخ جریان بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی).....
۸۵	شکل ۴-۴۹. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(اهمی).....
۸۶	شکل ۴-۵۰. پاسخ جریان AC-DC در بار کامل- باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....
۸۶	شکل ۴-۵۱. پاسخ جریان پانل خورشیدی بار کامل باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی)
۸۷	شکل ۴-۵۲. پاسخ جریان بار در بار کامل-باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....
۸۷	شکل ۴-۵۳. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل- باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....
۸۸	شکل ۴-۵۴. پاسخ جریان AC-DC بار کامل- بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).
۸۸	شکل ۴-۵۵. پاسخ جریان پانل بار کامل بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....
۸۹	شکل ۴-۵۶. پاسخ جریان بار در بار کامل-بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....
۸۹	شکل ۴-۵۷. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل- بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(سلفی).....

ادامه ی فهرست شکل ها

صفحه	عنوان
۹۰	شکل ۴-۵۸. پاسخ جریان AC-DC در بار کامل - باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی)
۹۰	شکل ۴-۵۹. پاسخ جریان پانل خورشیدی بار کامل باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی)
۹۱	شکل ۴-۶۰. پاسخ جریان بار در بار کامل-باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی).....
۹۱	شکل ۴-۶۱. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل - باپانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی).....
۹۲	شکل ۴-۶۲. پاسخ جریان AC-DC بار کامل - بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی)
۹۲	شکل ۴-۶۳. پاسخ جریان بار در بار کامل بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی).....
۹۳	شکل ۴-۶۴. پاسخ ولتاژ بار در بار کامل بدون پانل خورشیدی-باتری در حال تخلیه(خازنی).....
۹۴	شکل ۴-۶۵. پاسخ جریان شارژ باتری برای SOC ۹۰٪.....
۹۴	شکل ۴-۶۶. پاسخ جریان شارژ باتری برای SOC ۵٪.....
۹۵	شکل ۴-۶۷. مقایسه پاسخ جریان ها در بار اهمی.....
۹۶	شکل ۴-۶۸. مقایسه پاسخ جریان ها در بار سلفی.....
۹۷	شکل ۴-۶۹. مقایسه پاسخ جریان ها در بار خازنی.....

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۲۷	جدول ۱-۳ ظرفیت نصب شده فتوولتاییک در جهان.....
۶۴	جدول ۱-۴ داده های مورد استفاده برای محاسبه MPP مختلف برای شبیه سازی مدل خورشیدی.....

فصل اول

انرژی خورشیدی

۱-۱- پیش‌گفتار

در پنجمین ارزیابی آب و هوایی سازمان ملل متحد توسط هیئت دولت (IPCC)^۱ در سال ۲۰۱۳، به این نتیجه رسیدند که بعضی از گازها، از جمله انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب تغییرات آب و هوایی و همچنین باعث گرم شدن کره زمین می‌شود که منبع اصلی آن، مشکلات بخش انرژی شامل سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و...) می‌باشد [۱]. با توجه به میزان افزایش تقاضای جهانی انرژی، پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور میزان این آلودگی و انتشار گازها به شدت افزایش یابد [۲].

تولید برق از طریق انرژی خورشیدی با سلول‌های PV^۲ (فتوولتائیک) به طور گسترده‌ای به عنوان یک منبع انرژی پاک با پتانسیل بالا در بخش انرژی استفاده می‌شود. انرژی خورشیدی به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود یکی در مقیاس کاربردی و دیگری در مقیاس کوچک یا تجاری به کار می‌رود [۳]. در آینده، سیستم‌های انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع مهم برق دیده می‌شوند [۴].

بررسی‌ها نشان می‌دهد انرژی خورشیدی در سال ۲۱۰۰ به عنوان منبع اصلی تولید برق شناخته خواهد شد [۵]. مشکل اصلی انرژی خورشیدی این است که تولید آن‌ها در مقایسه با منابع انرژی‌های فسیلی دارای هزینه‌های بالاتری می‌باشد [۶].

جهت تولید انرژی‌های خورشیدی، از سلول‌های فتوولتائیک و اجزاء مهم آن که شامل سیستم متعال‌کننده (BOS)^۳ می‌باشد، استفاده می‌کنند [۷]. با توجه به این که هزینه‌های تولید ماژول‌های صفحات خورشیدی روز به روز در مقایسه با سطح تولید برق کاهش می‌یابد، هزینه‌های دیگر سیستم‌های انرژی خورشیدی

^۱ Intergovernmental Panel on Climate Change (UN)

^۲ Photovoltaic/Photovoltaics

^۳ Balance Of System